

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

СТРУКТУРНО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Файзуллаев М. Б.¹

¹ профессор БухГУ

Аннотация: в статье анализированы познание объективных законов развития языка; кроме того, поиск оптимальных способов получения знаний и изложение результатов научного познания.

Ключевые слова: познание, предмет исследования, закон развития языка, объект познания, системные закономерности.

Известно, что научная деятельность в области лингвистики предполагает соблюдение определённых принципов, условий, норм; усвоение знаний о языке как предмете исследования, организованных в определённую систему; познание объективных законов развития языка; кроме того, поиск оптимальных способов получения знаний; наконец, изложение результатов научного поиска. Лингвистика как система знаний о языке и как сфера человеческой деятельности. Изучение лингвистической методологии невозможно без знаний о лингвистике и её объекте. Исследователь должен достаточно чётко осознавать сущностные особенности изучаемой науки, представлять себе характер её организации и закономерности развития, знать структуру научного познания. Понятие «наука» определяется двояко: 1) «непрерывно развивающаяся система знаний об объективных законах природы, общества и мышления» и 2) сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности¹. Иными словами, это и знание, и деятельность, ведущая к нему познание. Учение о познании, его закономерностях и возможностях, о ступенях и формах процесса познания, условиях и критериях его достоверности и истинности – это гносеология (от др.-греч ‘знание’, ‘учение, мнение’). Знанием называется упорядоченная социально значимая

¹ Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. – М. 2002. – 346с.

информация об объекте познания, полученная определённым способом (методом), оформленная в соответствии с какими-либо критериями (нормами).

Познание – творческая, духовная деятельность субъекта, ориентированная на получение, хранение, переработку и систематизацию знаний.

Язык теснейшим образом связан с психической сферой человека, с его мыслительной деятельностью и «духовной сущностью», т. е. с культурой, и в первую очередь относится к объектам «идеальной» природы. Поэтому лингвистику правомерно считать гуманитарной наукой. Одновременно язык принадлежит к объектам материальной природы, является естественным образованием, возникшим и существующим помимо воли человека. Это объединяет лингвистику с областями естественно -научного знания. Будучи одновременно и биологическим, и социальным явлением, язык как объект лингвистических исследований характеризуется фундаментальной двойственностью. Сам язык недоступен непосредственному наблюдению, но может изучаться во внешних проявлениях ,т. е. в речевой деятельности человека, а также в текстах, являющихся результатом такой деятельности. В силу специфики объекта изучения в лингвистических исследованиях широко используется моделирование – исследование языковых явлений на их моделях (от лат. Modis ‘образец’), отражающих структуру, свойства объекта моделирования, взаимосвязи и отношения между его элементами в более простом, уменьшенном и конкретном виде. Важнейшее значение для лингвистических исследований имеет трактовка языка как системы, что позволяет экстраполировать на него общие системные закономерности. Язык –это системное образование, каждый из элементов которого связан некоторыми отношениями с другими элементами, а кроме того, с обществом, культурой, наукой и природой.

Промежуточное положение лингвистики между гуманитарными и естественными науками накладывает отпечаток на её методологию, в которой совмещаются гуманитарный и естественнонаучный подход. Субъектом научного исследования может выступать отдельная личность или научное сообщество. Отдельному исследователю важно чётко ограничить рамки своей деятельности и определить цели научной работы; изучить работы предшественников, освоить терминологию и строго выстроить понятийный аппарат; при этом следует придерживаться позиций одной научной школы. Результат любого исследования, полученное новое знание нужно оформить в виде текста, иначе это знание окажется невостребованным. В наши дни субъектом научной деятельности чаще выступает не отдельный исследователь, а научный коллектив, научный социум (проблемная группа, лаборатория, научный институт, кафедра, научная школа и т. д.). В коллективной научной деятельности важен плюрализм научного мнения, научное общение (показателен в этом смысле афоризм К. Бернара: «Искусство–это я, наука–это мы»). В каждом случае обязательно соблюдение общих принципов познания.

Система языка сложна и многомерна, связана с культурой, обществом, природой, что обуславливает особую структуру лингвистики. В неё входит широкий круг научных дисциплин, имеющих свой предмет, исследовательскую базу, собственную проблематику, терминологию, цели и результаты, специфические методы сбора и исследования материала. По целям исследования языкознание делится на теоретическое(изучает общие свойства человеческого языка без ориентации на практическое использование результатов исследования) и прикладное, касающиеся создания алфавитов, систем транскрипции, письма для слепых; обучения языку, составления словарей. Общее и частное языкознание взаимосвязаны, поскольку и общие языковые закономерности можно понять только при исследовании конкретных языков, и частное языкознание не может обойтись без теоретических знаний, накопленных общим языкознанием.

Исследовательский подход к языку обусловил разграничение синхронического и диахронического языкознания. Синхроническое языкознание изучает язык в определённый момент его развития в отвлечении от языковых изменений. Так можно изучать не только современное состояние, но и отдельные периоды в истории языков (в том числе мёртвых). Диахроническое языкознание рассматривает язык во времени, в процессе его развития, включает обычно сопоставление разновременных синхронных срезов языка. Поэтому синхронное рассмотрение языка всегда предшествует диахронному. С различиями в объекте, задачах и методах изучения связано деление теоретического языкознания на описательное, сопоставительное и сравнительно-историческое. Описательное языкознание изучает литературные языки и диалекты, просторечие, жаргоны, исчезающие языки или вновь появляющиеся социолекты и нацелено на создание описаний фонетики, лексики, грамматики языков в отдельные периоды их существования. Сопоставительная лингвистика выявляет сходства и различия в фонетике, лексике, грамматике, стилистике двух (или нескольких) языков независимо от их родственных связей или контактов. Основная область применения результатов сопоставления – обучение языкам.

Внутренняя лингвистика включает фонетику и фонологию, лексикологию, морфологию и синтаксис, лингвистику текста и др. К внешней лингвистике относится социолингвистика, психолингвистика, прагматическая лингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, интерлингвистика, юрислингвистика и другие направления, возникшие на стыке наук. Организующую функцию в деятельности лингвиста, исследующего язык в любом из аспектов, выполняют общенаучные исходные установки. Логика научного поиска требует определить его исходные позиции, понять, какое знание должно быть получено в конечном счёте. В обыденной жизни различают два вида знаний – научные (полученные из научных источников при помощи научных методов) и вне научные (их получение связано с интуицией, и др.). И те, и другие знания способны дополнять друг друга. Однако методология опирается преимущественно на научное знание. Вообще, научные знания можно классифицировать по-разному: по способу отражения сущности явления; по функциональному назначению и др. Чаще принято выделять три вида знаний по особенностям научного познания в соответствии с его уровнями. Уровни познания – эмпирический, теоретический и метатеоретический различаются по предмету, познавательным задачам, формам познания, источникам, средствам и методам познания и, как следствие, по характеру получаемых результатов и по видам полученного знания. Знания тоже делятся на эмпирические, теоретические и метатеоретические.

Эмпирическое знание – это знание о явлениях и их поверхностных связях; о признаках, доступных чувственному восприятию. Источником такого знания выступают наблюдаемые в конкретной обстановке речевые акты, либо данные целенаправленно организованного эксперимента, либо письменные тексты. Соответственно, основными методами и приёмами познания являются наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение, непосредственно направленные на объект исследования. На этом уровне преобладают формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Характерные признаки эмпирического познания – это сбор фактов, их первичное обобщение, описание наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация, классификация и иная фактофиксирующая деятельность². Главной задачей познания выступает описание явлений, а результатом, т. е. основной формой выражения эмпирического знания, становится научный факт (от лат. *factum* ‘сделанное, свершившееся’). Научным фактом может быть знание, достоверность которого доказана, или эмпирическое знание, полученное в ходе наблюдения или эксперимента. Однако

² Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. – 320с.

начать научное исследование с чистых наблюдений невозможно, поиск эмпирического материала всегда задаётся теорией³, потому что исследователь отбирает факты в соответствии с поставленными целями, задачами, идеями. Факт изначально должен быть теоретически «нагружен»: если, например, мы исследуем языковые единицы, то заранее определяется их принадлежность к определённому ярусу языковой системы, устанавливаются аспекты, важные для отбора и систематизации фактов (смысловая структура, формальная структура, функции и т. д.). Научный факт должен обладать такими свойствами, как методологическая контролируемость (факт должен быть получен и проверен приемлемым с точки зрения научной методологии способом); теоретическая значимость (фактуальное знание должно иметь теоретический смысл и вызывать интерес учёных); онтологическая универсальность (факт должен быть типичным и экстраполироваться на неограниченную совокупность тождественных случаев). Научный факт выполняет в каждой науке двойную роль: 1) совокупность фактов образует эмпирическую основу для выдвижения гипотез и построения теорий; 2) факты служат аргументами для подтверждения теории или её опровержения. «Крупнейшие научные открытия, – говорил А. Жид, – результат кропотливого наблюдения над мельчайшими фактами». Формой эмпирического знания может быть также эмпирическое обобщение, т. е. система определённых фактов, которая выявляется при их сравнении, выделении и обозначении общих свойств факта. Общие свойства могут учитываться при построении классификаций – так называют схемы, с помощью которых каждый новый факт распознаётся как относящийся к определённому классу. В методологии следует придерживаться определённых правил построения классификаций (единое основание, соразмерность и непрерывность классификации, возможность взаимоисключения членов логического деления). Высшая форма эмпирического знания – эмпирический закон, который отражает существенные связи и распространяется на бесконечное множество фактов данной группы в отличие от классификации, где число фактов имеет конечный характер, а признаки класса могут оказаться и случайными, внешними.

Теоретическое знание – это знание о сущностных связях между изучаемыми явлениями научного познания, определяющих основные черты и тенденции развития предмета. На уровне теоретического познания преобладают понятия, суждения, умозаключения. Теоретическое познание «надстраивается» над научными фактами, требует использования таких операций, как анализ, синтез; предполагает выдвижение гипотез и теорий, их сопоставление, объяснение, предсказание, обобщение. Здесь возможен «мысленный эксперимент», идеальное моделирование. Главной познавательной задачей является раскрытие причин и сущностных связей между явлениями, объяснение изучаемых явлений, т. е. открытие, конструирование, формулировка, обоснование законов. Основные формы теоретического научного знания – проблема, гипотеза, теория, закон. Научная проблема – это суждение содержащее в себе теоретически осознанный вопрос, для разрешения которого не существует известного алгоритма. Решение этого вопроса должно иметь существенную новизну, обеспечивать значительный прирост научного знания. Философы называют проблемой особое состояние научного знания, или «знание о незнании»⁴. Проблема может возникать либо вследствие противоречия между теорией и наблюдениями, либо вследствие появления противоречий в отдельной теории, либо при столкновении нескольких теорий. Постановка проблемы является начальной стадией научного поиска и заключается в фиксации недостаточности знаний в данной проблемной ситуации. Далее требуется предельная и ясная формулировка проблемы; уточнение цели

³ Культура русской речи: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М., 1998, 2000.

⁴ Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М.: Наука, 1980. – 352с.

исследования; установление хронологических или пространственных границ проблемы и самого исследования; изучение структуры проблемы.

Список использованных литератур:

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. – М. 2002. – 346с.
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.,1988. – 320с.
3. Культура русской речи: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М., 1998, 2000.
4. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М.: Наука, 1980. – 352с
5. Формановская Н.И. Речевой этикет в русском общении. Теория и Практика. – М. 2009. – 160с.